

QORAQALPOG'ISTONDA QO'SHIQ SAN'ATINING ASOSINI SOLGAN
QO'SHIQCHILAR VA ULARNING IJODI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918242>

Rametullaeva Gu'lpارشin

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Fakultet: Pedagogika Musiqqa talimi yunalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qoraqalpoq xalq qo'shiqlari haqida so'z yuritilgan bo'lib, ularning asoschilari ya'ni xalq qo'shiqlarini ijro qilib, rivojlantirgan ijodkor ustozda qo'chiqchilar yozilgan.

Kalit so'zlar: Ashula, Marosim qo'shiqlar, Kuplet formasi, vokal janri, xalq qo'shig'i, Ustozda qo'shiqchilar

O'tmishda xalqning ruhiy kechinmalari; shodlik, xursandchilik, qayg'u - xasrat, iztiroblar - xalq ijodining namunasi bo'lmish - qo'shiqlarni dunyoga keltirdi, takomillastirdi. Qo'shiqchilikdagi bu turli ijro yo'nalishi namunalari —

- lirik va ishqiyl harakterdagi ashulalar
- marosim qo'shiqlari
- mehnat qo'shiqlari
- bolalar qo'shiqlari

deb nomlanib - an'anaviy qo'shiq ijrochiligi yuzaga keldi.

Qo'shiqning musiqali formasi poetika tekstining mazmuni va tu'zilishi bilan bog'liq. Uning keng tarqalgan turi —kuplet formasidir. Qo'shiqlar yakka avtorli va avtorsiz (unitilib ketgan) bo'lib ajratiladi. Masalan; xalq qo'shig'i-og'zaki so'z folklorining turi bo'lib hisoblanadi.

Qoraqalpog'istonda vokal janrining ya'ni qo'shiqchilik sanatining rivojlanishida kompozitor va ustoz qo'shiqchilar va pedagoglar o'zlarining katta hissalarini qo'shgan. Qoraqalpoq kompozitorlari o'zlarining o'chmas qo'shiqlari bilan xalqning ko'nglidan chuqur o'rin egallaydigan darajadagi namunalar yaratgan va ularning qo'shiqlari hozigi paytgacha xalq sevib tinglaydigan qo'chiqlar qatoriga kiradi.

Asosan xalq qo'shig'i- uzuliksiz yangilanib borayotgan harakatchang va boy tarixiy ma'noli qo'shiqlar hisoblanadi. Ruhii madaniyatimizning g'aziynasi hisoblangan bu qo'shiqlar, kelajak avlodga yangicha o'y-fikirlar yuritish uchun turtki bo'ladi. Bu xalq qo'shiqlarimizning bizga qadar yetib kelishida, xalqimizning o'z aromiga keltirib ijro qilgan Ustozda qo'shiqchilarning o'rni katta. Qoraqalpog'istonda qo'shiqchilik san'ati rivojidagi Ustoz qo'shiqchilar:

Atajan Xudayshukurov. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Bashqurstan xalq artisti. Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti sovrundori, o'zining takrorlanmas xush ovozi bilan kuchli tembrga ega. 1944-yili 4-oktyabrda To'rtko'l tumanida tug'ilgan. Ko'p yillar davomida qoraqalpoq qo'shiqlarin ijro qilib kelgan

Ustozda qo'shiqchi. A.Xudayshukurov o'z ijodi yo'lida ko'plap qo'shiqla ijro qilgan, uning repertuarida milliy klassik qo'shiqlardan tashkil to'pgan; "Guluzorim", "Toshkent irog'i", Najab o'g'lon dostonidan "Kimni sevar yorisan", "Ra'no bo'layin deb", "O'zbekistonim".

Bazarbay Nadirov. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti. Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori. Qoraqalpoq milliy akademik qo'shiqchilik san'atini asosini solgan qo'shiqchi. 1937-yili 7-aprel kuni Nukus rayonida tug'ilgan. B.Nadirov nafaqat qo'shiqchi ba'liki pedagog ustoz, Qoraqalpoq qo'chiqchilik san'atida birqancha professional ijodkorlarini yetishtirib chiqargan. Ustozchilik davrida u 100 ziyod shogird tayorlab chiqargan. U O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iston Respublikalarining shahar va tumanlarida gastrol safarlarida bo'lgan. Respublikamizning bir necha marotaba Moskvada, Toshkenda, Dog'iston, Tataristan, Azerbaydjan, Qozog'iston, Bashqurstan, Turkmanistonda o'tqazilgan Qoraqalpoq musiqa ko'rkam madaniyati ku'nlarida qatnashib ularning tinglovchilarini qoraqalpoq milliy xalq qo'shiqlari bilan tanishtirib olqishlariga sazovor bo'lgan. Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat akademiyali musiqaviy teatrida qoraqalpoq birinchi "Ajiniyaz" operasida bosh rollarning biri Berdi Ingliz partiyasin ijro qilgan va uning ijodida "Jeti asirim", "Jigirma Beste", "Qaraqalpaqta", "elim bar", "Tuwg'an jerge" tashkil topgan.

Bayram Matchanov. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti. 1943-yil 29-aprelda tug'ilgan. Qoraqalpoq milliy qoshiqchilik san'atini tanishtirish maqsadida Respublikamizdan tashqari qo'shni mamlakatlarida gastrol safarlarida bo'lgan. Xalqning ma'daniy dam olishlarini o'tkazish uchun o'z ustida tinmay harakat qilgan. Uning ijodidan: "Menin' jigit waqtim senin' qiz waqtin", "Dayi qiz", "Men diyqannin' uliman" va boshqalar.

Gu'lparsin Sirimbetova. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Bashquristan Respublikalarida xizmat ko'rsatgan artist. Hamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori. 1945-yil 1-mart kuni Mo'ynoq tumanida tug'ilgan. Uning ijodidan "Ey nigarim", "Biybsanemnin'", "Dariyasan'", "Su'ygenim su'ygen", "Qiz qosig'I", "Bes perde" va boshqalar.

Biybraba O'tepbergenova. Hayot yo'li va ijodiy faoliyati barchaga o'rnak bo'ladigan kuchli tembr ovoz sohibi B.O'tepbergenova 1947-yil 13-martda tug'ilgan.

Uning ijodida: "Gu'ller shaqasinda g'umsha bolayin", "Awillaslarim", "Dan'qin' senin'", "Diyqannin' qiziman", "Taxtako'pkir dalasi", "Maqtanishim Qaraqalpaqstanim".

Maqset Xojaniyazov. Qoraqalpog'iston, Tatariston, O'zbekiston xalq artisti. 1947-yil 4-aprelda Nukus shahrida tug'ilgan. Qoraqalpoqning birinchi operasi Ajiniyoz operasida Pirimbiyning obrazini katta mahorat bilan ijro qiladi. Uning ijodida: "Gulpaq", "Nalish", Kelte nalish", "Teke nalish", "Senin' bul duniyada barlig'in", "Yollarim" va boshqalar.

1. An'anaviy qo'chiqchilik Davron Qodirov "IQTISOD MOLIYA" Toshkent 2007
2. G'.Amaniyazov. Qoraqalpoq musiqa tariyxi Nusus 2012
3. A.Nadirova. Qoraqalpoq musiqa tariyxi Toshkent 2018
4. Folklor musiqa ijrochiligi N.Qosimov. 2008 Toshkent

